

XXIX SIMPÓSIO

INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

29th International Symposium on Sports Sciences

São Paulo, 5 a 7 de Outubro de 2006

181

9121-EO10 N551

A GLOBALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA

Edição Especial da Revista
Brasileira de Ciência e Movimento
Suplemento Especial 14 (4)

ORGANIZAÇÃO

Agita
SAO PAULO

Atividade Física é Saúde:
acumule 30 minutos todos os dias

— CELAFISCS —
CENTRO DE ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE
APTIDÃO FÍSICA DE SÃO CAETANO DO SUL

APOIO

ICSSPE

Ministério